

METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA REVISÃO COMPARATIVA ENTRE ABP, PBL E SALA DE AULA INVERTIDA

Leonilda do Nascimento da Silva¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT) –Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Ponta Grossa, leonildasilva@alunos.utfpr.edu.br

DOI:0.5281/zenodo.15802185

1. INTRODUÇÃO

As metodologias ativas de aprendizagem (Bacich; Moran, 2018) vêm ganhando destaque na educação básica e profissional como resposta aos limites dos modelos tradicionais de ensino. Fundamentadas em correntes como o construtivismo, o sociointeracionismo e a pedagogia crítica (Farias; Martin; Cristo, 2015), essas abordagens propõem a centralidade do estudante na construção do conhecimento.

O avanço das tecnologias digitais (Almeida; Valente, 2011) e a reforma do Ensino Médio, com seus Itinerários Formativos (Brasil, 2018), fortaleceram a incorporação dessas metodologias ao currículo, visando o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas.

Neste contexto, destacam-se a Aprendizagem Baseada em Projetos (Bell, 2010) (ABP), a Aprendizagem Baseada em Problemas (Barrows; Tamblyn, 1980) (PBL) e a Sala de Aula Invertida (Bergmann; Sams, 2012), cujas aplicações têm demonstrado potencial para articular teoria e prática, promover o protagonismo estudantil e fortalecer a aprendizagem significativa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, fundamentada em revisão de literatura nacional e internacional. Foram analisadas obras e artigos que abordam as metodologias ativas, com foco nas abordagens da ABP, PBL e Sala de Aula Invertida (Bergmann; Sams, 2012), considerando suas origens, fundamentos teóricos e aplicações práticas.

A sistematização dos dados foi realizada por meio de análise comparativa, visando identificar semelhanças, diferenças e contribuições de cada abordagem para a Educação

Tecnológica, com ênfase na formação integral e nos eixos estruturantes da BNCC (Brasil, 2018).

3. RESULTADOS

Os resultados da revisão evidenciam que a Aprendizagem Baseada em Projetos (Bell, 2010) (ABP), a Aprendizagem Baseada em Problemas (Barrows; Tamblyn, 1980) (PBL) e a Sala de Aula Invertida (Bergmann; Sams, 2012) compartilham o princípio da centralidade do estudante, embora apresentem especificidades importantes.

A ABP, oriunda da educação básica e profissional, propõe a solução de problemas reais por meio da realização de projetos com entregas concretas, como protótipos ou apresentações. Nessa abordagem, o estudante assume o papel de protagonista ativo, sendo o executor do projeto, enquanto o professor atua como facilitador e mentor. A avaliação é centrada tanto nos processos quanto nos produtos finais, sendo aplicada em atividades como projetos interdisciplinares, desafios escolares e feiras de ciências.

A PBL, por sua vez, tem origem na educação médica e organiza o processo formativo em torno da investigação de situações-problema complexas e abertas. Os estudantes atuam como investigadores e colaboradores na construção do conhecimento, formulando hipóteses e buscando soluções com base em evidências. O professor exerce a função de mediador do processo investigativo e a avaliação é pautada na participação e no raciocínio investigativo. Exemplos de aplicação incluem estudos de caso e cenários simulados.

Já a Sala de Aula Invertida (Bergmann; Sams, 2012), comum tanto na educação básica quanto superior, propõe a reorganização do tempo e espaço pedagógicos. A exposição inicial dos conteúdos é transferida para o ambiente domiciliar, geralmente por meio de vídeos ou leituras, e o tempo presencial em sala é reservado para atividades práticas, discussões e aprofundamentos. Os estudantes são participantes ativos nas discussões, enquanto o professor atua como facilitador das atividades. A avaliação é baseada no engajamento e desempenho prático dos alunos, sendo aplicada em práticas como o uso de vídeos em casa e discussões orientadas na aula.

Essas três metodologias apresentam potenciais significativos para promover aprendizagens significativas, especialmente no Ensino Técnico, ao aproximarem teoria e prática e fortalecerem o protagonismo juvenil.

A PBL, com raízes na formação médica, utiliza problemas abertos como ponto de partida para estimular a investigação, a análise crítica e a aprendizagem colaborativa. Por

I EMAI

I ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Metodologias que Despertam, Práticas que Impactam

06 e 07 de junho de 2025

sua vez, a Sala de Aula Invertida (Bergmann; Sams, 2012) reorganiza o tempo pedagógico ao deslocar a introdução dos conteúdos para o ambiente domiciliar, reservando o espaço da sala de aula para atividades práticas, discussão e aprofundamento

Todas as abordagens demonstram potencial para promover aprendizagens significativas, especialmente no Ensino Técnico, por meio da resolução de problemas reais e do fortalecimento do protagonismo juvenil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas analisadas revelam-se estratégicas para a Educação Tecnológica ao favorecerem a articulação entre teoria e prática e promoverem o desenvolvimento de competências integradas. No entanto, sua efetiva implementação requer condições estruturais, materiais e pedagógicas adequadas, além de formação docente crítica e contínua.

A adoção dessas metodologias deve estar ancorada em um projeto político-pedagógico que valorize a inovação, o protagonismo estudantil e a qualidade social da educação. Conclui-se que a utilização da ABP, da PBL e da Sala de Aula Invertida pode contribuir significativamente para os objetivos da BNCC e para a construção de uma escola mais democrática (Demo, 2011), colaborativa e conectada às demandas contemporâneas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Tecnológica; Aprendizagem por projetos; PBL; Sala de Aula Invertida.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. (Orgs.). **Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes?** São Paulo: Paulus, 2011.

BACICH, L.; MORAN, J. M. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática.** Porto Alegre: Penso, 2018.

BARROWS, H. S.; TAMBLYN, R. **Problem-based learning: an approach to medical education.** New York: Springer, 1980.

BELL, S. Project-based learning for the 21st century: skills for the future. **The Clearing House**, v. 83, n. 2, p. 39-43, 2010.

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Flip your classroom: reach every student in every class every day.** International Society for Technology in Education, 2012.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018.

I EMAI

I ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Metodologias que Despertam, Práticas que Impactam

06 e 07 de junho de 2025

DEMO, P. **Saber pensar**. 21. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

FARIAS, I. M. S.; MARTIN, M. M. A.; CRISTO, M. **Projeto político-pedagógico: elementos para sua construção**. Campinas: Papyrus, 2015.